
NEUROURBANISMO: EXPLORANDO A CONEXÃO ENTRE CÉREBRO E CIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14764879

Lara Lima Felisberto¹

¹Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal de Santa Catarina
laralimafelisberto@gmail.com

João Paulo Luchetta Pompermaier²

² Doutorando em Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal de Santa Catarina
joaopaulopompermaier@gmail.com

Ivinara Romero Fogaça³

³Mestranda em Neurociências na Unilogos University
arq.ivifogaca@gmail.com

Sandra Marlise Cescon⁴

⁴Arquiteta e Urbanista – Universidade do Vale do Rio dos Sinos
sandracesonm@gmail.com

Janaina Torquato Santos⁵

⁵Designer de Interiores - Art Institute of Fort Lauderdale
janaina@prodesignandinteriors.com

AT14: Saúde Mental e Sociedade

Introdução: O neurourbanismo é um campo interdisciplinar emergente que integra neurociência e urbanismo para compreender como os ambientes urbanos afetam o cérebro humano, a saúde mental e o comportamento. Diante do rápido crescimento da urbanização global, torna-se essencial investigar como os diferentes aspectos da vida urbana influenciam o bem-estar humano. **Objetivo:** Explorar o estado da arte da pesquisa em neurourbanismo, revisando as principais descobertas, metodologias predominantes e identificando lacunas para estudos futuros. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com busca em bases científicas, resultando na análise de 12 estudos selecionados. **Resultados:** Os resultados mostram que ambientes naturais, como florestas, montanhas e espaços aquáticos, promovem maior relaxamento e bem-estar em comparação com espaços urbanos movimentados. Estudos utilizando fMRI e EEG móvel revelaram diferenças significativas na atividade cerebral entre ambientes urbanos e naturais com maior presença de vegetação, destacando alterações em padrões de atenção, relaxamento e estresse. Apesar disso, fatores como acesso a serviços, cultura e oportunidades de carreira levam muitas pessoas a escolherem viver em áreas urbanas, mesmo com impactos negativos na saúde mental. Tecnologias emergentes, como biossensores e realidade virtual, têm permitido avanços no mapeamento dos impactos neurais de diferentes configurações urbanas. Contudo, o neurourbanismo enfrenta desafios, incluindo a falta de estudos em países em rápida urbanização e limitações no uso de dados biossensoriais. **Conclusão:** O neurourbanismo tem o potencial de transformar o planejamento e o design urbano, promovendo cidades que favoreçam a saúde mental e a qualidade de vida. Entretanto, são necessárias abordagens interdisciplinares e participativas

para superar lacunas metodológicas e integrar as evidências científicas em políticas públicas eficazes.

Palavras-chave: Neurociência. Urbanismo. Neurourbanismo.